

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM

CAMINHANDO POR BRASÍLIA: DESCOBRINDO AS PASSAGENS SUBTERRÂNEAS

Audrey Luz Arnhold

Arquiteta, Mestranda do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; audreyluz.arq@gmail.com; Sarmento Leite, 320, Bairro Centro; Porto Alegre - RS- Brasil; CEP 90050-170; Fone: 51 3308-3124.

Betina Tschiedel Martau

Arquiteta, PhD, Professora da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; betina.martau@ufrgs.br; Av. Sarmento Leite, 320, sala 409, Bairro Centro; Porto Alegre - RS- Brasil; CEP 90050-170; Fone: 51 3308-3124.

RESUMO

As passagens subterrâneas para pedestres existentes no Eixo Rodoviário na cidade de Brasília, já faziam parte da concepção urbanística do Plano Piloto original, e hoje se encontram em crítica situação de ocupação, alvo de criminalidade e degradação. Outrossim, o arquiteto Lúcio Costa, compreendia que a conexão de pedestres entre vias e equipamentos de transporte de massa, era uma das atividades que largamente poderia fazer uso de áreas abaixo da superfície. Manter as condições de conforto ambiental e da percepção de segurança são grandes desafios em se tratando de espaços enterrados. Partiu-se de uma pesquisa documental em fontes primárias, visando compreender quais foram as premissas conceituais de Lúcio Costa ao projetá-las. Uma questão básica da pesquisa tentava entender se a atual degradação é fator decorrente de projeto ou apenas da má-conservação, verificando, também, quais as diferenças entre o projeto original e o executado. Constatou-se que as passagens sofreram diversas modificações de desenho desde sua concepção até seu estado atual. Isso modificou, entre outros aspectos, a incidência de luz natural nas passagens subterrâneas, contribuindo assim para a rejeição dominante entre os usuários de tais espaços.

Palavras-chave: iluminação; espaços subterrâneos; percepção; passagens pedestres; Brasília.

ABSTRACT

The underground passages for pedestrians on the Road Axis in the city of Brasilia were already part of the urban design of the original Pilot Plan, and today they are in a critical situation of occupation, the target of crime and degradation. Also, the architect Lúcio Costa understood that the connection of pedestrians between roads and mass transportation equipment was one of the activities that could largely make use of areas below the surface. Maintain the conditions of environmental comfort and the perception of safety are great challenges when it comes underground spaces. Starting from a documentary research in primary sources, aim to understand what were the conceptual premises of Lúcio Costa in designing them. A basic question of the research tried to understand if the current degradation is a project-related factor or only the poor conservation, also verifying the differences between the original project and the executed one. It was found that the passages underwent several modifications of drawing from its conception to its present state. This modified, among other aspects, the incidence of natural light in underground passages, thus contributing to the dominant rejection among users of such spaces.

Keywords: lighting; Underground spaces; perception; Pedestrian walkways; Brasília.

1.Introdução

Segundo Peter Hall, o Plano Piloto de Lúcio Costa não visava resolver os conflitos entre pedestres e veículos existentes no cruzamento do Eixo Rodoviário do Distrito Federal: “diariamente rios de pedestres driblam a morte saltando por entre os carros em alta velocidade na Avenida Central”. (HALL, 2016, p.304). Entretanto, as passagens subterrâneas existentes no “Eixão”, já faziam parte do conceito urbanístico do arquiteto Lúcio Costa na apresentação do projeto no concurso da Nova Capital, cujo edital fora lançado no Diário Oficial da União, em 30 de setembro de 1956. (RODRIGUES, 2014). Mas uma capital projetada havia de ter subterrâneos? Muitos estudos acerca da cidade de Brasília buscam detectar problemas relevantes na melhor forma de proteção da estrutura urbana do Plano Piloto e, de como intervir em seu contínuo desenvolvimento. Passados cinquenta e sete anos de sua construção, definir Brasília ainda é uma trabalhosa missão. Simultaneamente, há premissas vitais que direcionaram sua concepção, ainda desconhecidas. Segundo Lauro Cavalcanti:

Uma coisa que salta aos olhos, lendo-se a memória descritiva de Brasília é como, apesar de ser uma cidade feita aos moldes das cidades modernas do CIAM, Lúcio, o tempo inteiro busca outras filiações. Ele fala que os gramados remetem aos jardins ingleses da infância, a escala de seis pavimentos a Paris (e também ao alcance da voz da mãe que chama os filhos), as autoestradas às estradas americanas. Então ele articula esses parâmetros modernistas o tempo inteiro com alguma coisa vivida. (MOTTA, 2003. p. 171).

Segundo HALL (2016), em seu livro “Cidades do amanhã”, a construção de Brasília “refletia um objetivo social e político claro: substituir o capitalismo por uma nova ordem social coletivista com influência de Niemayer”. (HALL, 2016, p. 304). A cidade “sem referência ao passado, a máquina de morar e a máquina de vida pública coletiva” colocaria embaixadores e zeladores como vizinhos. A tradicional rua desapareceria, emergindo assim, as vias expressas de oito faixas que funcionariam “mais como divisores do que integradores sociais”. (HALL, 2016, p.304). Segundo Fernando Ferrari, em um artigo publicado na revista Brasília em dezembro de 1958, “Brasília é, antes de tudo, incompreendida: “uma natureza privilegiada, um solo, uma fauna, uma flora, um subsolo riquíssimo como não há outro no mundo inteiro”. (FERRARI,1958, p.1).

Segundo Lauro Cavalcanti (MOTTA, 2003), Lúcio Costa buscou conceito no uso dos terraplenos chineses. Tendo a Plataforma Rodoviária como cerne dos eixos da cidade (nível 0), Brasília alcançou os princípios mais modernos de construção de cidades em diferentes níveis:

O Eixo Monumental, com suas construções oficiais, cruzará o Eixo Residencial. Brasília será a primeira cidade onde o movimento dos autos se poderá resolver sem cruzamentos. (...) haverá trevos nos principais pontos e inúmeras passagens a nível inferior. (FERRARI,1958, p. 1).

As passagens a nível inferior, referidas pelo jornalista, tratam-se de 16 passarelas subterrâneas destinadas aos pedestres para a travessia do Eixo Rodoviário. Elas também são relatadas no artigo 8 do relatório do Plano Piloto:

Fixada assim a rede geral do tráfego do automóvel, estabeleceram-se, tanto nos setores centrais como nos residenciais, tramas autônomas para o trânsito local dos pedestres a fim de garantir-lhes o uso livre do chão. (COSTA, 1957. p.10).

Existia, portanto, uma trama autônoma projetada e pensada para os pedestres, separadas da veicular. As passagens se converteram em elemento fundamental da proposta urbanística do Plano Piloto, sendo responsáveis por viabilizar o caminho que, dentro da organização da cidade moderna descrita na Carta de Atenas de 1933, é responsável pela separação do fluxo de pedestres e veículos.

O traçado, gerado a partir do gesto de quem assinala uma cruz, dividiu a cidade em quatro quadrantes. Para o pedestre atravessar de um quadrante para outro, Lúcio Costa planejou as dezesseis passagens subterrâneas¹, viabilizando a travessia no sentido Leste-Oeste do Eixo Rodoviário DF-002, sendo oito na Asa Sul e oito na Asa Norte. As passarelas, abaixo das faixas veiculares de 80km/h, estão dispostas a cada 800 metros (duas em duas quadras) nas quadras ímpares em frente às ruas de comércio local.

O conceito de modernidade da época, submetia a nova capital ao conceito de cidade sem esquinas, ou seja, os cruzamentos veiculares seriam resolvidos por viadutos no grande Eixo Rodoviário, sem a necessidade de parada nos cruzamentos. Os pedestres, por sua vez, se deslocariam abaixo desse eixo, através de passarelas. Sendo assim, as passagens de pedestre sentido Leste-Oeste estivessem ao mesmo nível das quadras e um nível abaixo da via veicular. (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Mapa da cidade de Brasília com os quatro quadrantes.

Fonte: COSTA, 1957, com sobreposição elaborada pela autora.

Figura 2. Mapa da cidade de Brasília com a localização das passagens subterrâneas de pedestres.

Fonte: COSTA, 1957 com sobreposição elaborada pela autora.

¹ “Subterrâneas” no caso com referência ao nível da pista automobilística do Eixo Rodoviário, uma vez que a proposta das passagens era estarem ao mesmo nível das quadras “proporcionando ao pedestre o uso livre do chão” (COSTA, 1957).

A realidade, contudo, demonstra que elas não funcionam mais como esperado, porque se tornaram ambientes escuros e propícios a crimes. A maioria dos usuários as evitam, realizando a travessia por cima (nível da rodovia), disputando espaço entre os automóveis. O maior problema que o governo enfrenta no local, é o número de mortes por atropelamento. Somente em 2006 foram 34 acidentes e 12 vítimas fatais (DER, 2006). As passagens são em formato de “L”, o que gera um ponto cego de visão, acentua a percepção de insegurança e compromete a entrada de luz natural.

Diversas medidas governamentais já foram adotadas para melhoria do local, incluindo realização de um concurso público nacional promovido pelo IAB_DF para reforma destes espaços, mas até agora nada ainda foi executado. (Figuras 3 e 4).

Figura 3. Fotografia da entrada da passagem Asa Sul que liga os setores 103-203.
Fonte: Registro da autora em 16 out. 2016.

Figura 4. Fotografia de pedestres atravessando o Eixo Rodoviário ao lado da entrada da passagem Asa Sul que liga os setores 103-203.
Fonte: Registro da autora em 16 out. 2016.

Este artigo trata especificamente destas passarelas subterrâneas e seu potencial de revitalização, através da luz. A metodologia foi baseada em publicações da Revista Brasília entre janeiro de 1957 a abril de 1962, (*marcha da construção da cidade*), Jornal O globo, Correio Brasiliense, Diário de São Paulo e Última hora, sendo estes no ano de 1966, período disponível para consulta na Coordenação de Arquivo Histórico do Arquivo Público do Distrito Federal e coletânea de recortes de jornal produzido pela Campanha Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP). Também foram consultados os projetos originais das passarelas no Arquivo Público do Distrito Federal. Baseados nestes documentos, traçou-se uma linha cronológica de hipóteses que levaram a essa atual situação.

2. Precedentes

O conceito do uso de diferentes níveis a fim de resolver questões urbanas pode ser uma herança renascentista. Segundo Carlos Eduardo Ornelas Berriel (2004), no impulso de estabelecer a ordem e conter o desenvolvimento anárquico das cidades medievais, aparece Sforzinda (Figura 5), uma das cidades ideais nunca construídas a serviço do

urbanismo utópico do Séc. XV. O modelo urbanístico de Leonardo Da Vinci aparece no *Trattato de Antonio Avelino*, a serviço de *Galaezzo Sforza*. A cidade ideal deveria ser em níveis, construída em uma planície fértil, sobre terras fecundas. Da Vinci detalha como deveriam ser as ruas, esgotos e casas:

Pelas ruas altas, não deveriam andar carros nem outras coisas similares, mas apenas gentis-homens; pelas baixas, deveriam andar carros e outras coisas somente para uso e comodidade do povo. De uma casa a outra, deixando a rua baixa no meio, por onde chegam vinho, lenha, etc. Pelas ruas subterrâneas, estariam as estrebarias e outras coisas fétidas. De um arco a outro devem existir 300 braças, por onde entraria luz, e cada arco deveria ter uma escada em caracol. (BERRIEL, 2004, p. 46).

Já no século XX, entre os posteriores avanços urbanos que vieram como resposta a cidade vitoriana do século XIX, estão os ideais contidos na proposta da Ville Radieuse de Le Corbusier (1933). (Figura 6).

Figura 5 Croqui de Leonardo Da Vinci.
Fonte: DAVINCI, 1980, p.27.

Figura 6. Croqui de Le Corbusier para "cidade em níveis". Fonte: Benevolo, 2009, p. 632.

Segundo Peter Hall (2016), conquanto a cidade radiante nunca tenha sido construída, teve influência no modelo evolutivo urbano do pós-guerra, explícito no plano Corbusiano para Chandigarth (1950) e no projeto de Lúcio Costa para Brasília (1957). "A cidade radial deverá ser uma máquina de morar, automatizada e funcional. Revelar-se-ia a partir de seu centro, onde uma plataforma de, transporte aéreo se conectaria a um amplo sistema subterrâneo de trens". (HALL, 2016, p. 304).

Segundo Leonardo Benevolo, na proposta de Le Corbusier, "toda moradia está disposta diretamente ao verde, ao céu, as ruas para os carros são sobre elevadas, sem estorvar o caminho para os pedestres". (BENEVOLO, 2009, p. 632).

Lucio Costa elegeu a unidade de vizinhança como componente fundamental de seu tecido urbano. A proposta, também, deveria promover a sociabilidade entre os vizinhos das cidades tradicionais. Uma das cidades Inglesas que também adota esse princípio, mas de forma diferente da de Brasília, é Milton Keynes, localizada a 72km ao noroeste de Londres e sudoeste da Inglaterra. Em uma tentativa de maximizar a liberdade de

movimento e escolha de serviços, as casas não são agrupadas para formar uma unidade de vizinhança voltada para o interior. As unidades de vizinhança, portanto, não seriam autossuficientes. (EL-DAHDAH, 2005).

Os centros de serviços são acessados facilmente por interseções rodoviárias e em passagens para pedestres atravessando a cidade um nível inferior. (Figura 7).

Figura 7. Croqui para passagem de pedestres em Milton Keynes. Fonte: National Historic and Artist Heritage Instituto (IPHAN). Apud EL-DAHDAH, 2005, p.44.

3. A proposta de Lúcio Costa - 1957

Às margens do rio Paranoá, a cidade ideal aparece como elemento representativo do serrado centro oeste brasileiro. Maria Manuel Oliveira (OLIVEIRA, 2014), pesquisadora da Universidade do Minho em Portugal, realizou um estudo no Brasil acerca da movimentação de terra que ocorreu no Distrito Federal durante sua construção. A pesquisa durou três meses, tendo como alicerce as plantas originais da proposta de Lúcio Costa, e foi apresentada no 20th Century New Towns em 2014:

Mas, aparentemente, a circunstância de Brasília ser concebida como pousada como uma superfície plana, e a naturalidade com que as construções parecem se articular sobre o chão que as recebe, associada ao fato de não se conhecer um processo sistematizado de topografia, difundiu a ideia de que esse desenho topográfico não teria existido, e que a definição das cotas de implantação seria decidida conforme a cidade se desenvolvesse. Por essa razão, talvez, a literatura disciplinar que conhecemos representa somente a cidade plana, não mostrando perfis, à escala urbana, que permitiram relacionar o seu assentamento com a correspondente manipulação do terreno. (OLIVEIRA, 2014, p.7)

Segundo Milton Braga, a acomodação dos eixos à topografia (Figura 8) é um dos traços mais delicados do plano piloto. Ao relacionar-se com o relevo natural do terreno, mostra-se fortemente sua expressão geométrica: “pois, enquanto o Eixo Rodoviário-residencial destaca o seu contorno (Figuras 9 e 10), ao arquear-se, no alinhamento das curvas de nível, o Eixo monumental implantado na transversal revela o seu perfil”. (BRAGA, 2010, p.231).

Figura 8. Mapa da cidade sobreposto às curvas de nível do cerrado central do Brasil.
Fonte: BRAGA, 2010, p.1.

Figura 9. Fotografia aérea, da ainda em construção Brasília, (Eixo Sul) mostrando desnível do Eixo Rodoviário com as quadras residenciais e passagens subterrâneas de pedestres.
Fonte: Revista Brasília, ano 4 nº 42. Junho de 1960.

Figura 10. Candangos construindo o viaduto de uma das tesourinhas.
Fonte: Blog Histórias de Brasília. Disponível em <https://www.facebook.com/historiasdebsb/?ref=br_rs>.

O aproveitamento da topografia, temperatura alta do serrado e possíveis precedentes urbanos que exploram a diferença de níveis, desencadearam uma cidade que claramente utiliza os recursos do uso do subsolo. A Plataforma Rodoviária seria a grande protagonista desta proposta, estabelecida no cruzamento do Eixo Rodoviário com o Monumental (nível zero). Para viabilizar este cruzamento, o Eixo Rodoviário subiria de nível em relação às superquadras, propiciando ao pedestre o uso livre do chão através das passagens inferiores. (Figura 11). Os taludes, resultantes da elevação do Eixo rodoviário, serviriam também como uma barreira acústica, que protegeria as Super Quadras residenciais do ruído automotivo.

Figura 11. Fotografias mostrando a construção das passagens em níveis para veículos (imagens a esquerda e central) e passagem de pedestres (à direita). Fontes: À esquerda e central: Revista Brasília, Ano 3, nº 36. Dezembro de 1959. À direita: Jornal O globo. 26. de abril de 1960.

Um projeto encontrado no Arquivo Público do Distrito Federal (Figura 12), apresenta o que, aparentemente, seria o projeto original das passagens. A bela planta a nanquim, traz as iniciais “LC”. A leitura da planta e do corte em detalhe (figura 13), mostra um percurso em linha reta, com entrada e saída no mesmo nível das quadras ao longo do Eixo Rodoviário. Há uma galeria com lojas comerciais, o que leva a hipótese da busca por trazer vitalidade ao local, conceito que foi utilizado na passagem subterrânea Galeria dos Estados, primeira passagem de pedestres em direção ao sul da Plataforma Rodoviária. O projeto demonstra, também, uma preocupação com o confinamento do pedestre neste espaço, que seria acentuado por um talude mais suave, muito similar à proposta da cidade inglesa Milton Keynes.

Figura 12. Planta Baixa localizada sem data das passagens subterrâneas com as iniciais de Lúcio Costa.
Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 13. Detalhe do corte transversal das passagens. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

4. DE 1958-1961 MODIFICAÇÕES DURANTE A CONSTRUÇÃO

Conforme mencionava no relatório do concurso, Lúcio Costa não desenvolveu o projeto executivo do Plano Piloto. Do projeto apresentado à Banca do Concurso (1956) ao projeto executivo (1957), o centro da cidade se deslocou 1,2km em direção ao lago Paranoá, (sentido leste). A modificação foi solicitada pelo júri do concurso, que considerava a área desocupada, entre as asas e a orla do lago, longa demais, suscetível à ocupação indesejada. (BRAGA, 2010). Por este motivo, o Eixo Rodoviário teve de sofrer um arqueamento maior que o proposto, reduzindo também sua extensão. O eixo monumental, por sua vez, quase dobrou de tamanho, passando de 5,5km iniciais para 9km.

O fato gerou, entre outras alterações, uma nova adaptação à topografia, mudando também a proporção dos eixos (Rodoviário e Monumental), modificando a “harmoniosa integração urbanística como um todo”, tendo que se readequar às curvas de nível:

De acordo com o chefe da Divisão de Urbanismo, a definição crucial do desenvolvimento do projeto executivo de Brasília foi encontrar a posição mais acertada da cidade no terreno, do ponto de vista da configuração e articulação dos sucessivos níveis do Eixo Monumental, e dos consequentes terraplenos – os quais, em função dos prazos exíguos da construção, deveriam ser resolvidos com o menor movimento de terra possível (...) O ponto mais delicado do trabalho foi encontrar o justo equilíbrio entre o tempo consumido e a quantidade de trabalho despendida nesses estudos, necessários para colocar a estaca zero – o cruzamento dos eixos. (BRAGA, 2010. p.231).

O Eixo Rodoviário foi a obra mais valorizada da construção da cidade, tendo sido construída com todas as passarelas de pedestres.

Ao que indicam as fotografias (Figuras 14 e 15), o lado oeste da cidade (via W Sul) teve seu nível elevado, ficando alinhado ao Eixo Rodoviário. As passagens foram construídas em linha reta, porém, desniveladas. Para tanto, foram adaptadas escadas ao projeto

original, já configurando uma intensa alteração na proposta de forma geral, que deveria propiciar ao pedestre “o uso livre do chão”.

Figura 14. Vista aérea de uma das primeiras passagens do Eixo Sul ao lado de uma tesourinha em 1970.
Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 15. Em primeiro plano, passagens inferiores para veículos. Em segundo plano, passagens menores para pedestres em linha reta niveladas com a área externa.
Fonte: Revista Brasília História, Urbanismo, Arquitetura, Construção. 1960, p. 110.

Segundo Maria Elisa Costa, arquiteta, filha de Lúcio Costa, e Adenildo Lima, ambos da equipe de Divisão de Urbanismo da construção de Brasília, embora os terraplenos fossem detalhados com bastante fidelidade ao projeto original, os setores nortes do centro urbano deveriam estar alinhados com a plataforma central, porém, “devido às alterações e com a rapidez com que foram executados, acabaram por ficar desnivelados”. (BRAGA, 2010, p. 305).

Projeto publicado na Revista Brasília, em 1958 (Figura 16), mostra as tesourinhas (destinadas a veículos) e as passagens subterrâneas planas (destinadas a pedestres divididas em três etapas. Já fotografia de 1970 indica a existência de escadas. (Figura 17).

Figura 16. Projeto passagens em linha reta sem escadas.
Fonte: Revista Brasília ano 2 nº 17. Maio de 1958.

Figura 17. Fotografia aérea de Brasília mostrando uma das passagens subterrâneas da Asa Sul com escadas.

Fonte: Registro de Orlando Brito. Blog Histórias de Brasília. Disponível em <<https://www.facebook.com/historiasdebsb>>. Acesso em: 2 de jul. 2017.

4. DE 1961-1990 MODIFICAÇÕES PÓS-OCUPAÇÃO

A rejeição dos usuários às passagens foi crescente com o passar dos anos. As passagens subterrâneas da Asa Sul foram inauguradas juntamente com a cidade. Registros fotográficos da década de 1980 registram as tentativas do governo de evitar a travessia pela superfície, colocando obstáculos como: alamedas, grades e plantas espinhosas (Figura 18).

Figura 18. Fotografia das grades de proteção e pedestre tentando realizar a travessia por cima da via. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal. Foto: Luís Lemos. Maio de 1988.

As da Asa Norte foram obstruídas para evitar a moradia dos sem-teto. (Figura 19). As barreiras foram retiradas apenas em 1970. No ano de 1990 foram reinauguradas e, também, ganharam rampas visando à acessibilidade universal. O projeto para guiar o pedestre até a entrada das passagens nunca foi implantado.

Figura 20: Foto da ocupação das passagens como moradia. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal Foto: Wilson Otaviano.

Nos anos 1990, as passarelas abaixo das asas, também, “ganham uma esquina e uma nova configuração de escada”, deixando suas duas entradas no mesmo nível da faixa veicular. Esse fato ocorreu por causa da duplicação das tesourinhas para os veículos. Suas alças passaram a ocupar, de certo modo, a área arborizada no canto das quadras. (Figuras 20, 21 e 22).

Figura 20. Planta Baixa existente passagem Asa Sul que liga os setores 103-203. Fonte: elaborado pela autora.

Figura 221. Foto aérea antiga da cidade de Brasília mostrando as passagens ainda em linha reta. Fonte: Revista Brasília, ano 5 nº 49. Abril de 1961

Figura 22. Imagem aérea atual de Brasília mostrando a modificação das passagens com a duplicação das tesourinhas. Fonte: ensaio da fotógrafa Joana França Disponível em <<http://www.archdaily.com.br/br/872391/e-scalas-de-brasilia-pelas-lentes-de-joana-franca>>. Acesso em 10 jun. 2017.

A esquina subterrânea, além de proporcionar ao caminhante um ponto cego de visão, modificou por completo a relação do espaço de passagem com a área externa. (Figura 23). Estruturadas, ainda em linha reta, e não tendo o bloqueio visual da esquina, registros fotográficos encontrados no Arquivo Público sugerem vitalidade noturna nas passagens na década de 1980. (Figura 24). Ao contrário do que ocorre hoje, a iluminação elétrica só era acesa no período noturno. Durante o período diurno a entrada de luz natural era suficiente. Atualmente, as lâmpadas permanecem acesas também durante o dia, aumentando consideravelmente o consumo energético. Foi construída uma claraboia para suprir a falta de luz imposta pela construção da esquina, configurando um aspecto positivo de aumento de incidência solar e contato com o exterior. (Figura 25).

Figura 23. Corte longitudinal da diferença em níveis da modificação do projeto original na forma de incidência de luz natural em Brasília.

Figura 24. À direita: fotografia de 1968 mostrando vitalidade noturna com a passagem ainda em linha reta. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 25. Situação atual da passagem Asa Sul que liga os setores 103-203. Fonte: registro da autora em 15 out. 2016.

Mesmo assim, percebe-se que este fato modificou de forma significativa a iluminação natural no interior da passagem. A alteração, na forma como ela se distribui no espaço,

altera a capacidade da pupila do olho em adaptar-se mais lentamente às variações de iluminância, gerando percepção de desconforto e insegurança durante o tempo de acomodação da visão. Quando passamos de um ambiente muito claro para um muito escuro ou vice-versa, a pupila se dilata e se contrai, causando desconforto visual e percepção de desconforto. (Figuras 26, 27, 28, 29 e 30).

Figura 26. Fotografia mostrando desníveis e talude do Eixo Rodoviário em 1968. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal. [S.A.].

Figura 27. BRAGA, 2010, p.268. Fotografia de Nelson Kon.

Figura 28. Serviços de canalização e asfaltamento do setor residencial quase construídos. Em primeiro plano, passagens inferiores para veículos. Em segundo plano, passagens menores para pedestres em linha reta niveladas com a área externa. Fonte: Revista Brasília História, Urbanismo, Arquitetura, Construção. p. 110. 1960.

Figura 29. Inauguração da cidade com perspectiva similar. Fonte: Revista Brasil, Capital Brasília. Osvaldo Orico, 1960. p.158.

Figura 30. Vista da esquina de uma das passagens de pedestres em seu estado atual. Fonte: BRAGA, 2010, p .269. Fotografia de Nelson Kon

5. CONCLUSÃO: O FUTURO DA CIDADE DE BRASÍLIA E SEUS SUBSOLOS

Brasília foi uma cidade utópica projetada de forma completa e integrada. Sua execução, entretanto, não foi correspondente. Conclui-se que as passagens de pedestre possuem, desde sua implantação, pouca capacidade em atrair o pedestre. Primeiramente, porque as estratégias de unidades autossuficientes nas superquadras não promovem a interação entre os eixos. Haja vista, acentuada pela primeira alteração do projeto original, que altera, além da entrada de luz, o contato físico e psicológico do usuário com o ambiente externo, o conceito proposto foi radicalmente alterado. A partir de então, a intenção de valorização do pedestre idealizado pelo arquiteto foi ficando em segundo plano. Inúmeras críticas à estrutura morfológica do Plano Piloto não consideram o impacto destas modificações.

A partir do século XIX, o processo tecnológico, juntamente com a depreciação dos centros urbanos, vêm possibilitando ideias e conceitos que projetam novas formas de conformação do espaço urbano. Os para abrigo de sistemas de transportes, mas, também, como espaços para uso do pedestre. Neste contexto, Brasília pode ser considerada, também, inovadora. O incorreto entendimento da proposta original trouxe como consequência as diversas alterações, o que acentuou péssima aceitação dos indivíduos em usufruir destes espaços enterrados.

Os resultados da pesquisa revelaram, também, que a falta de iluminação natural pode ser o principal responsável por esta rejeição. A distribuição da luz em um espaço enterrado, quando não coerente com a espacialidade em si, traz consequências muito negativas para a visibilidade do pedestre dentro do ambiente. Os subsolos, portanto, possuem um grande potencial e, se forem corretamente explorados podem contribuir significativamente para a maior atratividade da utilização das passagens da cidade de Brasília.

Referências

- BENEVOLO, LEONARDO. **História da cidade**. Tradução Silvia Mazza. Ed. Camara Brasileira do livro. São Paulo. 4º ed. 2009.
- BERRIEL, Carlos Eduardo Ornelas. Cidades utópicas do Renascimento. **Revista Ciência e Cultura**. Vol.56 no.2 São Paulo Abr./Jun 2004.
- BRAGA, Milton. O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital. 2010.
- COSTA, Lúcio. Relatório do Plano Piloto de Brasília. **Texto original. Revista Brasília. Nº 3. Março de 1957. P.8-12.**
- DER: Departamento de Estradas e Rodagem. **Estudo de segurança de pedestres no Eixo Rodoviário**. Distrito Federal, 2006.
- EL-DAHDAH, Farès. **Lucio Costa Brasília's superquadras**. Harvard Design School Prestel. Ed. Prestel Verlag. Inglaterra, Londres, 2005.
- DURMISEVIC, Sanja. **The Future of the Underground Space**. Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Department of Computer Science, 1999.
- FERRARI, Fernando. **Revista Brasília**. Ano 2. Nº 24. Dezembro 1958. P.1.
- FRANZ, Eliane. MARTAU, Betina. **Percepção de Conforto Ambiental em Espaços Subterrâneos**. Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. São Paulo, 2016.
- HANE, T.; MURO, K.; & SAWADA, H. **Cognition of meaning full environment and behavior. Psychological factors involved in establishing comfortable underground environments**. Shimizu Technical Research Bulletin. 1992.
- MOTTA, Geraldo Filho. **O Risco Lúcio Costa e a Utopia Moderna**. 2003. BangBang Filmes. P. 171.
- SABOIA, L.; DERNTL, M.F. **Brasília 50+50: cidade, história e projeto**. Universidade de Brasília. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Politecnico di Milano. Brasília: Editora UNB. 2014.
- DEPARTAMENTO de Estradas e Rodagem. **Estudo de segurança de pedestres no Eixo Rodoviário**. Distrito Federal, 2006.
- HALL, Peter. **Cidades do amanhã**. Editora Perspectiva S.A. 4º edição. São Paulo, 2016.
- LUIS, Sérgio Duarte da Silva, **A construção de Brasília**. p-14. Goiânia, 1997. UFG. Universidade Federal de Goiás.
- MOHIRTA, Ana Laura. Natural Lighting and Psychological Barriers in Underground Space. **Faculdade de Arquitectura da Oxford Brookes University**. Oxford. 2002. Disponível em < http://www.jornaldainstalacao.com.br/img/artigos/Lumiere_161.pdf>
- OLIVEIRA, Maria Manuel. **Na intervenção de Brasília: modelar o chão**. Brasília: Universidade de Brasília, 2014
- RODRIGUES, Andressa Novaes. **Debaixo das Asas: intervenções artísticas nas passagens subterrâneas de Brasília**. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. Faculdade de Comunicação. Publicidade e propaganda. Brasília, 2014.
- YLINEN, Jaakko. **Spatial Planning in Subsurface Architecture**. Technical Research Centre of Finland, Geotechnical Laboratory. Egito. 2016.

Fontes das imagens

- Revista Brasília Ano 3 nº 36. Dezembro de 1959.
- Jornal O globo. 26.de abril de 1960.
- Revista Brasília ano 2 nº 17. Maio de 1958.
- Revista Brasília: História, urbanismo, arquitetura, construção. Uma publicação acrópole. 2º Ed.1960.
- Orico, Osvaldo. **Brasil, capital Brasília**. Revista. 3º Edição. Distribuidora Record Editora. Brasília – Rio de Janeiro. 1961.